

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Computertechnologie

Een beeld van de activiteiten van de IBM research- en ontwikkelingslaboratoria
Uitgave van IBM Nederland N.V. te Amsterdam

Systeemleer en organisatiekunde

Dr. Ir. A. C. J. de Leeuw
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 38,50

Wet op de Registeraccountants

Bewerkt door Mr. W. Hulshoff Pol
Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink B.V. te Zwolle
Prijs f 12,50

Het klinisch-chemisch laboratorium in economisch perspectief

Dr. Ir. T. de Vries
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 28,50

De Humbug Case (toegepaste bedrijfseconomie)

Ir. N. R. A. Krekel
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 29,50

Algemene aspecten van inkomsten uit vermogen

Serie Fed's Fiscale Brochures
Mr. J. Rensema
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 10,-

Editie Cremers: Belastingwetgeving

Supplement 15

Voorwoord bij de Uitspraken omtrent Internationale Standaarden voor Jaarrekeningen

International Accounting Standards Committee (IASC)
Voor Nederland: Nederlands Instituut van Registeraccountants te Amsterdam

Het economische wereldbestel

Dr. F. Hartog
Uitgeverij J. H. de Bussy N.V. te Amsterdam
Prijs f 24,50

De vervangingswaarde (theorie en toepassing in de jaarrekening)

Dr. J. Klaassen
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 42,-

Inleiding tot de commerciële economie

Drs. A. Baart
Uitgeverij H. D. Tjeenk Willink B.V. te Groningen
Prijs f 22,50

Kosten- en batenanalyse in regionaal perspectief

Prof. Dr. L. H. Klaassen en Drs. A. C. P. Verster
Uitgeverij H. D. Tjeenk Willink B.V. te Groningen
Prijs f 32,50

Bedrijfseconomische modellen in theorie en praktijk

Prof. Drs. I. van der Zijpp
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 28,50

Schematisch overzicht van de nederlandse belastingen

Samengesteld door Prof. H. J. Doedens
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 5,50

Fiscaal memo (editie 1975)

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 8,50

Het PTT-bedrijf (deel XIX december 1974)

Denkbeelden/methoden/onderzoekingen
Redacteur Drs. F. van Gelderen
Abonnement: kosteloos

Management en winst (Marka-Paperback 3)

Douglas Foster
Uitgeverij Het Spectrum B.V. te Utrecht
Prijs f 25,-

Management en groei (Marka-Paperback 4)

Douglas Foster
Uitgeverij Het Spectrum B.V. te Utrecht
Prijs f 15,-

Gemengd-geheeltallige programmering bij productieplanning

Dr. R. J. Peters
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 20,-

Antitrust Policy versus Economic Power

Jack W. Aarts
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 69,-

De jaarrekening (bedrijfseconomische, juridische en fiscale aspecten)

Drs. Mr. H. Beckman / Dr. C. A. Buningh
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 34,50

Reclame en ethiek (hoe leren we de reclame mores?)

Dr. A. van der Meiden
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 24,50

Functioneel management

Louis A. Allen

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 35,75

Het investeringsloon als instrument van bezitsvormingsbeleid

Dr. W. H. J. Reynaerts

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 34,50

Grepen uit de historie van de Nederlandse successiebelasting

Mr. D. C. Smit (rede)

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 7,-

Marketing management (commercieel beleid in theorie en praktijk)

Onder redactie van Paul Bauduin en Drs. H. E. Wijnberg

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs van deel I f 29,50

Accountantsnummer I

Kwartaalschrift van het Wetenschappelijk Onderwijs Limburg

Uitgegeven door Vereniging Wetenschappelijk Onderwijs Limburg te Diepenbeek

Comptabilité Générale (université et technique)

André Cibert

Uitgeverij Dunod te Brussel